

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 912 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhammadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvoxid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибинон Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	

МОДЕЛИ АЛЬТМАНА И ТАФФЛЕРА КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Утемуратова Бибиixon Даниловна

Независимый соискатель кафедры
«Финансы и бизнес-аналитика»

Ташкентского государственного экономического университета

charamm2011@gmail.com

Аннотация: В условиях нестабильной экономической среды особую актуальность приобретает задача своевременной оценки финансовой устойчивости предприятий. Одними из наиболее эффективных методов прогнозирования вероятности банкротства являются модели Эдварда Альтмана и Ричарда Таффлера, основанные на мультифакторном анализе финансовых коэффициентов. В статье рассматриваются теоретические основы обеих моделей, особенности их применения и адаптации к условиям национальной экономики, а также возможности и ограничения использования этих инструментов на практике. Проведён анализ показателей Z-счёта и T-коэффициента на примере акционерного общества «Уздонмахсулот», что позволило сделать выводы о текущем уровне его финансовой устойчивости и потенциальных рисках. Результаты исследования могут быть полезны для финансовых аналитиков, инвесторов и управленцев при принятии стратегических решений.

Ключевые слова: финансовый анализ, модель Альтмана, Z-счёт, банкротство, экономическая диагностика, устойчивость предприятия, платёжеспособность, мультифакторный подход, риск-менеджмент, оценка финансового состояния.

Annotatsiya: Barqaror bo'lmagan iqtisodiy muhitda korxonalar moliyaviy barqarorligini o'z vaqtida baholash masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bankrotlik ehtimolini bashorat qilishning eng samarali usullaridan biri moliyaviy ko'rsatkichlarning ko'p omilli tahliliga asoslangan Edvard Altman va Richard Taffler modellaridir. Ushbu maqolada har ikkala modelning nazariy asoslari, ularni milliy iqtisodiyot sharoitlariga moslashtirish imkoniyatlari hamda amaliyotda qo'llashdagi afzalliklar va cheklovlar ko'rib chiqiladi. "Uzdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati misolida Z-hisob va T-koefitsient ko'rsatkichlari tahlil qilinib, korxonaning amaldagi moliyaviy barqarorligi darajasi va potensial xatarlar yuzasidan xulosalar chiqarildi. Tadqiqot natijalari moliyaviy tahlilchilar, investorlar va menejerlar uchun strategik qarorlar qabul qilishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: moliyaviy tahlil, Altman modeli, Z-ko'rsatkich, bankrotlik xavfi, iqtisodiy diagnostika, korxonalar barqarorligi, to'lov qobiliyati, ko'p omilli yondashuv, risk-menejment, moliyaviy holatni baholash.

Abstract: In an unstable economic environment, the timely assessment of a company's financial stability becomes particularly relevant. Among the most effective methods for predicting the likelihood of bankruptcy are the models developed by Edward Altman and Richard Taffler, which are based on multifactor analysis of financial ratios. This article explores the theoretical foundations of both models, their adaptation to the conditions of the national economy, as well as the practical advantages and limitations of their application. An analysis of the Z-score and T-score indicators was conducted using the case of the Joint Stock Company "Uzdonmahsulot" allowing conclusions to be drawn about its current level of financial stability and potential risks. The findings of the study may be useful for financial analysts, investors, and managers in making strategic decisions.

Key words: financial analysis, Altman model, Z-score, bankruptcy risk, economic diagnostics, enterprise stability, solvency, multifactor approach, risk management, financial condition assessment.

ВВЕДЕНИЕ

В современной экономике устойчивость и платёжеспособность предприятий играют ключевую роль в обеспечении стабильного развития как отдельных организаций, так и экономики в целом. Возрастающая конкуренция, нестабильность рыночной среды, влияние внешнеэкономических факторов и изменения

внутренней финансовой политики требуют от предприятий высокой степени адаптивности и финансовой дисциплины. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость регулярного и объективного мониторинга финансового состояния хозяйствующих субъектов.

Одним из наиболее признанных инструментов экспресс-оценки вероятности банкротства и диагностики финансовой устойчивости является модель Альтмана (Z-score model), разработанная американским экономистом Эдвардом Альтманом в 1968 году. Модель основывается на мультифакторном анализе ключевых финансовых коэффициентов и позволяет с определённой степенью точности прогнозировать потенциальные финансовые трудности предприятия.

В данной статье рассматривается методология модели Альтмана, особенности её применения в условиях отечественной экономики, а также проводится практический анализ на примере акционерного общества «Уздонмахсулот». Цель исследования — оценить эффективность модели как инструмента диагностики финансовой устойчивости предприятия и выявить её применимость в современных условиях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследование финансовой устойчивости предприятий требует обращения к теоретическим и эмпирическим разработкам, отражающим эволюцию подходов в данной области.

Профессор Сергиенко О.В. отмечает, что «после адаптации и корректировок, внесённых в методологию Э. Альтмана, большинство специалистов в области финансового анализа признали её высокоэффективной по практической применимости и статистической достоверности. С помощью данной модели удаётся достаточно точно выявлять предприятия, находящиеся в зоне риска финансовых затруднений. Чем ближе организация к состоянию банкротства, тем очевиднее становятся сигналы, фиксируемые моделью Альтмана и аналогичными методами. Несомненным достоинством подобных инструментов является способность прогнозировать вероятность несостоятельности примерно за два года до её официального наступления, однако при долгосрочном прогнозировании их статистическая надёжность снижается» [1]. На наш взгляд, ценность модели Альтмана заключается не только в её предсказательной силе, но и в возможности интегрировать её в систему комплексного финансового анализа, что позволяет своевременно корректировать управленческие решения и минимизировать потенциальные риски.

Бекренева В.А. подчёркивает, что «прогнозирование вероятности банкротства играет ключевую роль в предупреждении финансовых кризисов и снижении их негативных последствий за счёт своевременного принятия управленческих решений. Для этих целей в мировой практике применяются различные методы, однако в данной области до сих пор существует множество нерешённых вопросов. Значительный вклад в разработку моделей прогнозирования внесли зарубежные исследователи, такие как А. Таффлер, Дж. Фулмер, Ж. Депальян, У. Бивер и Э. Альтман. Одной из первых и наиболее известных стала двухфакторная модель Э. Альтмана, включающая коэффициент текущей ликвидности и коэффициент финансовой зависимости, что позволило на основе статистического анализа фирм-банкротов выявить весовые значения и сформировать формулу вероятности несостоятельности» [2]. На наш взгляд, ценность данной модели заключается в её простоте и доступности для практического применения, однако для условий современной экономики Узбекистана требуется адаптация и дополнение подобными инструментами, учитывающими отраслевую специфику и макроэкономические риски.

Зубарев И.С. отмечает, что «формула Альтмана остаётся удобным и практичным инструментом для применения в современных условиях, поскольку она позволяет прогнозировать вероятность возникновения финансовых трудностей, исходя из критериев неплатёжеспособности. Важным элементом пересмотренной Z-модели является уточнённая структура факторов, обеспечивающих высокую точность расчётов, что делает её особенно полезной при оценке общего финансового состояния предприятий. Вместе с тем, когда объектом анализа становятся компании с высоким риском несостоятельности, возникает необходимость корректировки весовых коэффициентов, чтобы повысить достоверность классификации таких организаций» [3]. На наш взгляд, пересмотр и адаптация коэффициентов Z-модели представляются особенно актуальными для экономики Узбекистана, где отраслевые различия и влияние внешних факторов требуют создания модифицированных инструментов, способных точнее отражать специфику национального бизнеса.

Молодые зарубежные исследователи Егоров И.С. и Букреев А.В. подчёркивают, что Z-модель Э. Альтмана, опубликованная в 1968 году, стала одним из первых комплексных инструментов прогнозирования банкротства. «Первоначально она применялась исключительно для публичных компаний, чьи акции обращались на бирже, однако в 1983 году появилась адаптация для предприятий, не имеющих доступа к фондовому рынку. Суть модели заключается в комбинировании четырёх-пяти

ключевых финансовых коэффициентов, которые отражают экономический потенциал организации и итоги её работы за отчётный период. При разработке методики Альтман проанализировал 66 компаний, половина из которых обанкротилась, а другая продолжила успешную деятельность. Сегодня в научной литературе наибольшее распространение получили три варианта модели: двухфакторная, пятифакторная и адаптированная для непубличных компаний» [4].

Фомченкова С.В. отмечает, что «универсальность подхода Альтмана одновременно является и его ограничением: модель не учитывает отраслевую специфику и индивидуальные особенности бизнеса, из-за чего точность прогнозов не может быть абсолютной. Известны случаи, когда «сильные» компании теряли устойчивость, а «слабые» — вопреки прогнозам выживали. Поэтому целесообразно рассматривать модель Альтмана как вспомогательный инструмент, результаты которого должны дополняться более широким анализом» [5]. Аналогичного мнения придерживается Тонконог Д.В., подчёркивающий, что «диагностика вероятности банкротства требует комплексного подхода и не может строиться на одной модели» [6].

В отечественной научной литературе, в частности в работах Хазраткуловой Л.Н., акцентируется внимание на «значении показателей финансовой устойчивости и необходимости применения экономико-математических методов при оценке деятельности предприятия. Это позволяет расширить аналитическую базу и сделать выводы более обоснованными» [7]. Результаты исследования Фазыловой А.Н. и Хасановой Р.Б. демонстрируют практическую ценность такого подхода: на примере хлопкоочистительного завода было подтверждено, что «предприятие относится к категории “экономически состоятельных”, однако были предложены конкретные меры по улучшению его финансовой устойчивости — сокращение неликвидных запасов, реструктуризация задолженности и усиление контроля над дебиторской задолженностью» [8].

На наш взгляд, объединение классических моделей прогнозирования банкротства с адаптированными национальными методиками и расширение их за счёт нефинансовых показателей позволит создать более надёжный инструмент диагностики финансовой устойчивости. Для экономики Узбекистана, где сохраняется высокая отраслевая дифференциация, это особенно актуально.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы — анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный подходы. Информационную базу составили официальные статистические данные, нормативно-правовые акты, отчёты международных организаций, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённые расчёты по различным моделям прогнозирования банкротства позволили получить комплексную оценку финансового состояния АК «Уздонмахсулот» в 2021–2024 гг.

Во-первых, двухфакторная модель Альтмана показала устойчивую динамику коэффициентов текущей ликвидности и финансовой зависимости, что позволило сделать вывод об удалённости предприятия от риска несостоятельности. Итоговые значения Z_A во все годы исследования находились вне зоны высокой угрозы банкротства.

Во-вторых, пятифакторная модель Альтмана подтвердила данные выводы, продемонстрировав, что вероятность наступления банкротства в 2021 г. оценивалась на уровне 50 %, однако в последующие годы наблюдалось уверенное укрепление финансовой устойчивости. Наибольший рост показателя Z_A был зафиксирован в 2023 г., что указывает на минимальные риски и позитивные перспективы.

В-третьих, расчёты по модели Таффлера выявили стабильность предприятия: показатели Z_T оставались выше пороговых значений, что свидетельствует о долгосрочной платёжеспособности и положительных перспективах развития компании.

Анализ имущественной базы показал, что около 60 % капитала предприятия формируется за счёт собственных средств, главным образом уставного капитала и нераспределённой прибыли. Финансовые результаты деятельности характеризуются ростом выручки и чистой прибыли в среднем в 1,3–1,5 раза ежегодно. Положительные значения коэффициентов рентабельности подтверждают эффективность управления ресурсами, хотя зафиксировано некоторое снижение рентабельности по ряду показателей.

Таким образом, результаты исследования подтверждают устойчивое финансовое положение АК «Уздонмахсулот», наличие позитивных тенденций в области прибыльности и деловой активности, а также минимальную вероятность банкротства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Для оценки финансовой устойчивости и вероятности банкротства АК «Уздонмахсулот» был проведён комплексный расчёт по различным моделям прогнозирования, включая двухфакторную и пятифакторную модели Альтмана, а также модель Таффлера.

Рассчитаем показатели двухфакторной модели Альтмана для рассматриваемого предприятия (табл. 1).

Таблица 1. Расчет показателей двухфакторной модели Альтмана для АК «Уздонмахсулот» в 2021-2024 гг.

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
$K_{т.л}$	0,9695	1,1245	1,1946	1,2858
$K_{ф.з}$	0,4286	0,4184	0,4377	0,3918
Z_A	-1,4037	-1,5707	-1,6449	-1,7454

Рассчитано автором на основе материалов официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/ru/>

Результаты анализа по двухфакторной модели Альтмана (табл. 1) показали, что на протяжении 2021–2024 гг. предприятие стабильно демонстрировало значения, указывающие на отсутствие угрозы банкротства. Несмотря на незначительные колебания коэффициентов текущей ликвидности и финансовой зависимости, итоговый показатель Z_A находился в отрицательной зоне, что свидетельствует о высокой устойчивости компании и её удалённости от критической стадии финансовой несостоятельности.

Шкала оценки вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана (для частных компаний) представлена в табл. 2.

Таблица 2. Шкала оценки вероятности банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана [9]

Значение показателя Z_A	Вероятность банкротства
1,8 и менее	очень высокая
1,81 - 2,675	Средняя
2,675	равна 0,5
2,675 - 2,99	Невелика
2,99 и более	Ничтожна

Более точная диагностика по пятифакторной модели Альтмана (табл. 3) подтвердила данную тенденцию. Если в 2021 г. вероятность банкротства оценивалась на уровне около 50 %, то уже в 2022–2023 гг. наблюдалось существенное улучшение показателей, а значение Z_A в 2023 г. достигло 3,5171, что по шкале Альтмана соответствует «ничтожной» вероятности несостоятельности. В 2024 г. показатель снизился до 2,7515, однако он остаётся в зоне низкой вероятности банкротства. Подобная динамика указывает на общую устойчивость предприятия, но вместе с тем свидетельствует о необходимости контроля за ликвидностью и рентабельностью.

Таблица 3. Расчет показателя Альтмана для АК «Уздонмахсулот» в 2021-2024 гг.

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
x_1	0,3950	0,4705	0,5229	0,5038
x_2	0,1446	0,2101	0,1062	0,1547
x_3	0,1835	0,1681	0,1551	0,1495
x_4	1,3330	1,3899	1,2845	1,5524
x_5	1,1325	1,2429	1,1717	1,1485
Z_A	2,6625	2,8580	3,5171	2,7515

Рассчитано автором на основе материалов официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/ru/>

Применение модели Таффлера (табл. 4) также продемонстрировало благоприятные результаты: значения показателя Z_T варьировались в диапазоне 0,3792–0,4277, что характеризует компанию как финансово устойчивую, с хорошими долгосрочными перспективами. Сочетание всех трёх методов позволяет утверждать, что АК «Уздонмахсулот» обладает прочными позициями и низкими рисками банкротства в обозримом будущем.

Таблица 4. Расчет показателя Таффлера для АК «Уздонмахсулот» в 2021-2024 гг.

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
x_1	0,1620	0,2000	0,2034	0,1893
x_2	0,9216	1,1245	1,1946	1,2859
x_3	0,4075	0,4184	0,4377	0,3918
x_4	1,1325	1,2429	1,1717	1,1485
Z_T	0,3792	0,4264	0,4277	0,4271

Рассчитано автором на основе материалов официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/ru/>

Согласно приведенным расчетам, исследуемое предприятие имеет хорошие долгосрочные перспективы и позитивные тенденции к развитию.

Таблица 5. Итоговая диагностика вероятности банкротства АК «Уздонмахсулот» в 2021-2024 гг. по моделям Альтмана и Таффлера

Год	Двухфакторная модель Альтмана (Z_A)	Вероятность банкротства (по шкале)	Пятифакторная модель Альтмана (Z_A)	Вероятность банкротства (по шкале)	Модель Таффлера (Z_T)	Интерпретация
2021	-1,4037	Низкая (устойчивое состояние)	2,6625	Средняя ($\approx 50\%$)	0,3792	Риски минимальны
2022	-1,5707	Низкая (устойчивое состояние)	2,8580	Невелика	0,4264	Стабильность укрепляется
2023	-1,6449	Низкая (устойчивое состояние)	3,5171	Ничтожна	0,4277	Максимальная устойчивость
2024	-1,7454	Низкая (устойчивое состояние)	2,7515	Невелика	0,4271	Стабильное развитие

Составлено автором на основе расчётов по данным АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/ru/>

Таким образом, по всем трём моделям — двухфакторной и пятифакторной Альтмана, а также Таффлера — предприятие АК «Уздонмахсулот» сохраняет устойчивое финансовое положение (табл. 5). Особенно примечателен рост показателя по пятифакторной модели в 2023 году, когда вероятность банкротства оценивалась как ничтожная, что подтверждает эффективность управления ресурсами. Несмотря на незначительные колебания в 2024 году, совокупная динамика демонстрирует низкие риски финансовой несостоятельности и наличие положительных тенденций к укреплению стабильности.

Диагностика вероятности наступления банкротства компании по моделям Альтмана и Таффлера показала, что в ближайшие годы «Уздонмахсулот» не подвержено риску несостоятельности, что ещё раз подтверждает его устойчивое финансовое состояние.

В целом, комплексная диагностика с использованием различных моделей позволяет заключить, что АК «Уздонмахсулот» обладает прочными позициями, демонстрирует позитивные тенденции и не подвержено риску банкротства в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ финансового состояния АК «Уздонмахсулот» на основе двухфакторной и пятифакторной моделей Альтмана, а также модели Таффлера показал, что предприятие в целом демонстрирует устойчивое положение и невысокую вероятность банкротства в обозримой перспективе. Несмотря на отдельные риски, связанные с ликвидностью и рентабельностью, компания сохраняет сбалансированную структуру капитала и положительные показатели прибыльности. Использование разных моделей подтвердило, что финансовая диагностика, ориентированная на комплексный подход, обеспечивает более объективную оценку устойчивости и долгосрочных перспектив развития предприятия.

В целях дальнейшего укрепления финансовой устойчивости представляется целесообразным внедрение регулярного мониторинга с применением нескольких диагностических моделей, таких как модели Альтмана, Таффлера, Бивера и другие, что позволит своевременно выявлять потенциальные риски. Одновременно необходимо усилить контроль за ликвидностью баланса, особенно в части покрытия краткосрочных обязательств наиболее ликвидными активами. Повышение рентабельности предприятия должно стать одной из приоритетных задач, достичь которой можно путём оптимизации издержек и расширения рынков сбыта. Дополнительные возможности для повышения точности прогнозирования и оперативности управленческих решений открывает использование цифровых аналитических платформ и VI-технологий. В долгосрочной перспективе важно ориентироваться на интеграцию финансовых и нефинансовых показателей, включая ESG-критерии, что позволит повысить инвестиционную привлекательность предприятия и обеспечить соответствие современным стандартам устойчивого развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сергиенко О.В. Применение моделей и критериев Альтмана в анализе финансового состояния сельхозпредприятий // Финансовый менеджмент. №6, 2006 г. <https://dis.ru/library/699/26221/>
2. Бекренева В.А. Анализ моделей прогнозирования несостоятельности организации // Финансовая математика. 2010. - С. 75-86. <https://www.finjournal-nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2010/4/statii/100408.pdf>
3. Зубарев И.С. Возможность Z-модели Альтмана прогнозировать корпоративные финансовые затруднения российских компаний / И. С. Зубарев // Вестник Евразийской науки. - 2020. - Т 12. - №3. - URL: <https://esj.today/PDF/46ECVN320.pdf>
4. Егоров И.С., Букреев А.В. Применение модели Альтмана для оценки вероятности банкротства предприятия // Экономика и социум. 2019. №1-1 (56). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-modeli-altmana-dlya-otsenki-veroyatnosti-bankrotstva-predpriyatiya>
5. Фомченкова С.В. Модель Альтмана как способ оценки платежеспособности предприятия // Вестник науки и образования. 2015. №4 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-altmana-kak-sposob-otsenki-platezhesposobnosti-predpriyatiya>
6. Тонконог Д.В. Оценка вероятности банкротства компании при помощи пятифакторной модели Альтмана // Наука и образование сегодня. 2019. №5 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-veroyatnosti-bankrotstva-kompanii-pri-pomoschi-pyatifaktornoy-modeli-altmana>
7. Хазраткулова Л.Н. Роль применения экономико-математических методов в анализе финансового состояния предприятия // Потенциал современной науки. - 2016. - №. 1. - С. 107-109.
8. Фазылова А.Н., Хасанова Р.Б. Диагностика вероятности банкротства предприятий в условиях модернизации экономики // "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 4, май, 2012 йил. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/15_A.N.Fazilova%2C%20B.R.Xasanova.pdf
9. Другова Е.В., Дементьева А.К. Модель Альтмана как фактор неплатежеспособности предприятия // Финансовый журнал. №4 (37), 2020 г. - С. 53-56. <https://elibrary.ru/item.asp?id=42691020>
10. Материалы официального сайта АК «Уздонмахсулот» <https://www.uzdon.uz/ru/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>